

पुष्टिमार्गीय हवेली संगीत: प्रेमलक्षणा और भक्ति भाव

Pushti Marg Haveli Music: Prem Lakshana and Bhakti Bhava

Paper Id : 18934 Submission Date : 08/05/2024 Acceptance Date : 15/05/2024 Publication Date : 21/05/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.12529770

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

शिवांगि भट्ट

शोध निर्देशिका, असिस्टेंट
प्रोफेसर
संगीत विभाग
माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी
महाविद्यालय
उदयपुर ,(राजस्थान), भारत

कीर्ति कुमावत

शोधार्थी
संगीत (गायन)
माणिक्य लाल वर्मा श्रमजीवी
महाविद्यालय
उदयपुर (राजस्थान), भारत

सारांश

मध्यकाल में भक्ति संगीत अत्यन्त तीव्र गति से विकसित हुआ था। क्योंकि इस समय भक्ति संगीत का आधार शास्त्रीय संगीत था। संगीत जगत् में इस काल को भक्तिकाल की संज्ञा भी दी गई थी। भक्तिकाल" संगीत साहित्य में स्वर्णयुग के रूप में स्वीकारा गया। इस काल में संगीत व काव्य अपने सौष्ठव के चरमोत्कर्ष पर था। व इसी काल में श्री वल्लभ सम्प्रदाय के अष्टछाप कवियों, वाग्देकारो ने संगीत की सुमधुर धारा प्रवाहित कर विश्व को उससे ओतप्रोत कर दिया था। श्री वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित "पुष्टिमार्ग" भक्ति का ऐसा स्पृहणीय, निरापद मार्ग है। जिसमें भक्त का सर्वात्मना आत्मसमर्पण ही रसात्मक प्रेम में परिणित हो जाता है। पुष्टिमार्ग में अपने आराध्य श्रीकृष्ण की लीलाओं में लीन होना ही भक्ति साधना का मूलमन्त्र है। पुष्टिमार्ग में भक्ति का प्रारम्भ "नवधा भक्ति" से होता है। पुष्टिमार्ग में नवधा भक्ति की पराकाष्ठा दसवीं प्रेमाभक्ति के रूप में मानी गई है। नवधा भक्ति प्रेमा भक्ति का ही साधनरूपा है। नवधा भक्ति को दो अंगों द्वारा प्रतिपादित किया जाता है।

श्रवण भक्ति -"यो जातमस्य मकृता महिं ब्रवत्से हूं श्रवोभिर्युन्यंचिद्भ्यसत"

कीर्तन मक्ति- "विष्णोर्नु कं वीर्याणि ब्रवोध्यः पार्थिवानि विममे रंजासी"

पुष्टिमार्ग में भागवत् सेवा सर्वोपरि मानी गयी है। भगवत् सेवा से ही भगवत् प्रेम की अनुभूति होती है और यह प्रेम ही ब्रह्म सम्बन्ध का कारक तत्व है। पुष्टिमार्ग में भागवत्भक्ति के दास्य, सख्य, लीलावर्णन, उपालंभ, गुणकीर्तन सभी कारक होते हुए श्री ब्रजधाम प्रेम की अपूर्व निष्ठा है। यह भक्ति अनन्य व सम्पूर्ण समर्पित है।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Bhakti Sangeet developed at a very fast pace in the medieval period. Because at this time the basis of Bhakti Sangeet was classical music. In the world of music, this period was also called Bhakti Kaal. "Bhaktikal" is accepted as the golden age in music literature. In this period, music and poetry were at the peak of their beauty. And in this period, the Ashtachhap poets and orators of Shri Vallabh sect had filled the world with the melodious flow of music. "Pushti Marg" propounded by Shri Vallabhacharya is such a desirable and safe path of devotion. In which the complete surrender of the devotee turns into romantic love. In Pushti Marg, getting absorbed in the pastimes of one's beloved Shri Krishna is the basic mantra of devotional practice. In Pushti Marg, devotion begins with "Navdha Bhakti". In Pushti Marg, the culmination of Navdha Bhakti is considered as the tenth Prema Bhakti.

Navdha Bhakti is the means of Prema Bhakti. Navdha Bhakti is propounded in two parts.

Shravan Bhakti - "Yo Jaatamasya Makrita Mahim Bravatsse Hoon Sravobhiryunyachidbhyasat"

Kirtan Mukti-"Vishnornu Kanviryaani Bravodhayah Parthivaani Vimame Ranjasi"

In Pushtimarg, service to Bhagavat is considered supreme. It is only by serving God that we can experience God's love, and this love is the causative factor of the relationship with Brahma. In the Pushti Marg, there is an unparalleled devotion of love for Shri Brajdharm along with all the factors of devotion to Bhagavat such as servitude, friendship, description of the divine plays, praise and praise. This devotion is exclusive and complete dedication.

मुख्य शब्द

पुष्टिमार्ग, संगीत, कीर्तन, साहित्य, काव्य, सौष्ठव, अष्टछाप, सुमधुर, स्पृहणीय, निरापद, सर्वात्मना, आत्मसमर्पण, रसात्मक, परिणित, साधना, आराध्य पराकाष्ठा, प्रेमाभक्ति, नवधाभक्ति, श्रवणभक्ति, कीर्तनभक्ति, भगवत प्रेम, ब्रह्मसम्बन्ध, दास्य, सख्य, लीलावर्णन, उपालम्भ, गुणकीर्तन, ब्रजधाम, अनन्य, समर्पित, प्रतिपादित।

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Pushti Marg, Music, Kirtan, Literature, Poetry, Beauty, Eight Types, Melodious, Desirable, Harmless, Whole-Hearted, Self-Surrender, Aesthetic, Transformed, Sadhana, Culmination Of Worship, Love Devotion, Nine Types of Devotion, Shravan Devotion, Kirtan Devotion, God's Love, Brahma Relation, Servant, Friendship, Description of Leela, Complaint, Virtues Singing, Braj Dham, Exclusive, Dedicated, Propounded.

प्रस्तावना

प्राचीन काल से ही भारतवर्ष एक धर्मप्रधान देश रहा है। इसके परिणामस्वरूप समय-समय पर काल क्रमानुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति पर आधारित अनेक धर्मों का यहाँ प्रचार व प्रसार होता रहा है। इन सब मार्गों में भक्तिमार्ग अत्यन्त सुगम व सरल रहा है।

जगतगुरु वल्लभाचार्य जी द्वारा प्रतिपादित पुष्टिभक्ति (शुद्धाद्वैतवाद) के अनुसार श्रीकृष्ण की बालभाव की सेवा का प्रवाह प्रतिपादित हुआ, तात्कालीन सामाजिक लोककुण्ठा को दूर करने एवं नवीन अनुरागमार्ग के द्वारा सर्वात्मना स्वकीय अपने जीवन को श्रीकृष्ण की भक्ति में रूपमग्न करने हेतु हुआ। पुष्टिमार्गीय कीर्तन पद्धति जिसे हम पुष्टिमार्गीय भक्तिसंगीत या हवेली संगीत के नाम से जानते हैं, यह संगीत के विविध रूपों में एक सम्मानित शैली है। जिसे कुछ लोग ध्रुपद गान के नाम से भी पुकारते हैं। वहीं ब्रजभाषा का भी श्रीकृष्ण लीलावर्णन साहित्य है और हवेली संगीत का पद (कीर्तन) साहित्य है तथा ध्रुपद-धमार की गायन पद्धति है।

राग और भोग की प्रभुता वाले पुष्टिमार्ग में प्रभु की सेवा बिना राग अर्थात् बिना संगीत के असंभव है। इस सम्प्रदाय के मंदिरों में भोग (सामग्री) व सेवा (शोभन) में राग (कीर्तन) का विशेष महत्व है, या यूँ कहें की कीर्तन बिना इस सम्प्रदाय में ठाकुर जी की सेवा सम्भव नहीं है। इस संगीत परम्परा का लगभग 500 वर्ष प्राचीन इतिहास है। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी द्वारा प्रतिपादित यह वैष्णव सम्प्रदाय व गुसाईजी विठ्ठलनाथ जी द्वारा श्रेष्ठ वाग्यकारों, भक्ति गायकों, भक्त कवियों अष्टसखाओं (कुम्भदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, गोविन्दस्वामी, छितस्वामी, चतुर्भुजदास, नन्ददास) को अपने आशीर्वाद की छाप लगा उन्हें पुष्टि सम्प्रदाय में कीर्तन की सेवा नियोजित करवायी। पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में भगवत्सेवा का सभी कार्य ब्रह्मरूप संगीत (कीर्तन) द्वारा ही होता है अतः मार्ग सेवा प्रणाली में राग अर्थात् संगीत का प्रथम स्थान है। तत् पश्चात् भोग (सामग्री) और श्रृंगार (शोभन) का स्थान माना गया है। इस सेवाप्रणाली में प्रभु को जगाते ही शंखनाद, वेणुनाद के बाद वीणा (बीन) के नाद के स्वरों का गुंजन होता है। पश्चात् भावानुसार पदगान का आरम्भ होता है। भगवद् गुणानुवादात्मक व भवदीय कृत कीर्तनों से ही प्रभु को जगाते हैं, पोढ़ाते हैं व आरोगाते हैं। यह परम्परा है की स्वल्प सेवा भी आप कीर्तनों के बिना आंगीकार नहीं करते हैं। भारतीय संगीत में ध्रुपद-धमार की प्राचीन परम्परा को समृद्ध और सुरक्षित रखने में अष्टछापिय संगीत परम्परा का महायोगदान है। नाथद्वारा (राजस्थान) का श्रीनाथ जी मन्दिर इस पुष्टिमार्ग का सम्प्रदाय का अग्रगण्य मन्दिर व तत्पश्चात् विठ्ठलनाथ जी के सात पुत्रों के सात स्वरूपों के मन्दिर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश व गुजरात के विभिन्न स्थानों पर है व आचार्य महाप्रभु जी गुसाई जी द्वारा अपनी भारत यात्रा में जहाँ-जहाँ विश्राम किया वहाँ-वहाँ वैष्णव को आशीष वचन भी दिये उन्हीं जगहों पर अभी पुष्टि सम्प्रदाय की बैठक जी विद्यमान है। नाथद्वारा (राजस्थान) श्रीनाथ जी मन्दिर

व इस सम्प्रदाय के अन्य मन्दिरों में आज भी अष्टछाप कीर्तन की यह प्रणाली विधिवत् रूप से प्रचलित है। यहाँ ध्रुपद धमार गायकी का अपना महत्व है व इस प्रणाली के प्रति पुष्टिमार्गीय वैष्णव मन्दिरों में विशेष लगाव रहा है अतः यहाँ का संगीत जिसे सम्प्रदाय में कीर्तन कहते हैं सर्वथाश्रवणीय एवं माननीय है।

अध्ययन का

उद्देश्य

वर्तमान युग में शनैः शनैः कीर्तन गायन की यह ओजस्वी धारा क्षीण हो रही है। प्रत्येक पीठ की गायकी की अपनी निजी व्यवस्था है, जो अब धीरे-धीरे गौण हो रही है। शोधार्थी के विचार में वर्तमान हवेली संगीत पारम्परिक मंदिर और दरबारी संगीत का सम्मिश्रण बन चुका है। वस्तुतः संगीत की सार्थकता तब ही है, जब वह भगवत् कीर्तन का स्वरूप लें। लुप्त सी होती इस भगवदनुमोदन परम्परा को जीवन्तता प्रदान करने हेतु इसके संरक्षण हेतु परम आवश्यक प्रयासों व इसकी महत्ता बताने की शोधार्थी की एक कोशिश हैं, जिसमें कुशल कीर्तनकार व गायनचार्यों से नई पीढ़ी के गायकों व कीर्तनकारों को सारोकार करवाना व वर्तमान युग के संगीत प्रेमियों का इस दिशा में किंचित जागरूकता उत्पन्न करना और शोधार्थी का मूल उद्देश्य यह भी है कि वह अपने पारिवारिक कीर्तन परम्परा को अग्रसर करना चाहती है। शोधार्थी के दादाजी श्री अमृतलाल जी कीर्तनकार (पूर्व सारंगी वादक - श्रीनाथजी मंदिर, नाथद्वारा) व शोधार्थी के बड़े भाई श्री मनीष कुमावत जी (वर्तमान सारंगी - वादक - श्रीनाथजी मन्दिर) जो श्रीनाथ जी मंदिर में अष्टसखा हैं उनकी इस हवेली संगीत की अष्टसखा प्रणाली व पुष्टिमार्गीय संगीत परम्परा से युवाओं को अवगत कराना चाहती है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों, शोधपत्रों एवं ऑनलाइन स्रोतों जैसे सत्यभान शर्मा कृत 'पुष्टिमार्गीय मन्दिरों की संगीत परम्परा', डॉ. राकेश बाला सक्सेना की 'मध्ययुगीन वैष्णव सम्प्रदायों में संगीत', वन्दना सिंह की 'ब्रिज की संगीत परम्परा', विठ्ठलवास बापोदरा की 'पुष्टिमार्ग और हवेली संगीत' आदि का अवलोकन किया गया है।

मुख्य पाठ

भारतीय संगीत के उद्गम एवं विकास में भक्ति एक अविरल स्रोत शक्ति है एवं यह वह केन्द्र बिन्दु है जिसमें संगीत की राग-रागिनियों, तालों एवं ध्रुपद धमार आदि विभिन्न गेय विधाओं में उनका कलात्मक पक्ष सजीव एवं सारगर्भित रूप में उभरा है। भगवान के प्रति अनन्य प्रेम तथा समर्पण की भावना को भगवत् "भक्ति" कहते हैं। संगीत में भक्ति की "नौ" प्रकार की संज्ञा दी गई है। जिसमें भगवान के गुणों का गान (कीर्तन) सहज व श्रेष्ठ है। वैष्णव पुराणों के नाम व लीला कीर्तन प्रसंगों की प्रेरणा पाकर मध्ययुग के पुष्टि सम्प्रदाय के अष्टछाप वाग्येकार व संगीत आचार्यों ने रस की जो पावन मधुर मनोहर रसधारा देश में प्रवाहित की उसके आनन्दमयी अनुपम स्वरों में देश को डूबते देर नहीं लगी। भगवत् गुणगान स्वरूप कीर्तन को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने की दृष्टि से पुष्टिमार्ग में कीर्तन की सेवा का परम अंग स्वीकारा गया, इसलिए पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में लीला-गान स्वरूप कीर्तन की सेवा प्रणाली मंगला (प्रातःकाल) से शयन (सांयकाल) पर्यन्त अविरल रूप में रहती है। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने राग तथा व्यवहार (सेवा) पक्ष में शुद्ध पुष्टि भक्ति मार्ग का संस्थापन किया। परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का सर्व समर्पण पूर्वक आश्रय ग्रहण करने की शिक्षा देते हुए प्रभु ने सेवा एवं कीर्तन द्वारा जन-जन के जटिल जीवन में आनन्द का संचार करने की महती कृपा की, जिससे सामान्य से सामान्य गृहस्थ भी भगवत् रस प्राप्ति कर सकें।

पुष्टिमार्ग व भक्ति का प्रारूप

श्रीमद् वल्लभाचार्य जी गुसाई जी को पुष्टिमार्गीय सेवा भक्ति का प्राणपिता कहा है। वल्लभाचार्य के पुष्टि-प्रवाह मर्यादा भेद नामक ग्रन्थ में भक्ति के तीन मार्ग बताए हैं - मर्यादा

मार्ग, प्रवाह मार्ग, पुष्टि मार्ग। इसमें पुष्टि-मार्ग भगवान के अनुग्रह अथवा पुष्टि का मार्ग है। जो भक्त केवल भगवान् के अनुग्रह का अवलम्बन लेते हैं, वह पुष्टिपथ भक्त कहलाते हैं। जो भक्त भगवान के अनुग्रह से शुद्ध हो गए हैं वे ही पुष्टि भक्त हैं। श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने ग्रन्थ "अणु भाष्य" में बताया है कि पुष्टिमार्ग भगवान के अनुग्रह से साध्य है।

"नवधाभक्ति" द्वारा आराध्य की आराधना के साथ-साथ अपने "स्वयं" को समर्पित करके आत्मविस्तृत होकर आराध्य से तादात्म्य स्थापित करना और उसे रिझाना वैष्णव भक्त के जीवन का ध्येय है। "हवेली संगीत" उसी तन्मयता का दूसरा नाम है। वल्लभाचार्य जी ने श्रीकृष्ण के अनुग्रह को ही पुष्टि की संज्ञा दी है, उन्होंने भगवद कृपा को ही भक्त का सबसे बड़ा विनायक कहा है। इस प्रकार भगवान के अनुग्रह अथवा पुष्टि के मार्ग को "पुष्टिमार्ग" कहा गया है।

अंगीकृत राग-रागिनी व भाषा

पुष्टिमार्गीय मन्दिरों में ऋतु व कालानुरूप राग-रागिनियों द्वारा प्रभु के भक्तिपूर्ण पदों का कीर्तन होता है, व इसके साथ परम्परागत वाद्य यंत्रों की संगति होती है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के समय तक तत्समय की शास्त्रीय मान्यतानुसार 36 - 42 राग श्री गोवर्धन प्रभु को अंगीकार थे। तत्पश्चात षट्ऋतु के मनोरथ व छप्पन भोग के मनोरथ में 56 प्रकार की सामग्री के साथ संगीत के अन्य प्राकृतिक राग भी श्रीनाथजी को अंगीकार करवाए गए। इस प्रकार गुसाईंजी के समय अष्टछाप कवियों का कीर्तन 56 प्रकार के रागों में होने लगा। अष्टछाप की स्थापना के समय श्री गुसाईं जी ने अष्टछाप कवियों के सामर्थ्यानुसार (सं. 1607) गोविन्दस्वामी को आठों कीर्तनकारों में मुखिया नियुक्त किया। आज भी परंपरानुसार श्रीनाथ जी व श्री गोवर्धननाथ जी के कीर्तनकारों में मुखिया की गद्दी पर श्री गोविन्दस्वामी की भावना नियुक्त है।

पुष्टिमार्गीय सिद्धान्त "स्वच्छन्द" है। पुष्टिभक्ति संगीत अर्थात् अष्टसखाओं की वाणी कृपासाध्य है। अष्टसखाओं की वाणी को श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री ने "ब्रजोवनिषद" की संज्ञा दी गई है। भाषा प्रणाली ब्रज से उद्धृत हुई है। अतः इस प्रणाली की भाषा ब्रज है। केवल कुछ अष्टपदियाँ ही संस्कृत में प्राप्त होती हैं। अष्टछापदिक कीर्तनिया व कवि संगीत के अमूल्य रत्न व "ब्रजभाषा" के "जाज्वल्यवान" नक्षत्र है। उन्होंने ब्रज भाषा को इसलिए भी अपनाया क्योंकि यह उनके आराध्य श्री कृष्ण की मातृभाषा थी। यह भाषा अपने लालित्य व माधुर्य के लिए प्रसिद्ध है।

राग प्रक्रिया में भारतीय संगीत में "नूर सारंग" की परम्परा केवल अष्टछाप हवेली संगीत के घरानों में ही अविच्छिन्न रूप से दिखाई देती है। शीतकाल में कान्हड़ा व उसके प्रकार, उष्णकाल में सारंग के विविध प्रकार व चर्तुमास में मल्हार के प्रकार विशिष्ट रूप से गाये जाते हैं। पुष्टिमार्गीय सेवा में कीर्तन में पखावज के साथ झांझ आवश्यक रूप से बजाई जाती है। प्रत्येक पद परम्परागत बंदिश के अनुसार नियत राग व ताल में गाना आवश्यक है।

ध्रुपद प्रणाली व हवेली संगीत

पुष्टिमार्गीय भगवत सेवा में साहित्य, संगीत, शिल्प, स्थापत्य, चित्रकला, पाककला, सज्जा आदि समस्त कलाओं का विनियोग होता है। परन्तु संगीत कला इन सब में प्रथम है व उसमें भी ध्रुपद का अपना अलग स्थान है। पुष्टिमार्गीय संगीत का मूल एवं ध्रुपद गायकी के उद्गम का समय समकालीन होने से "अष्टछाप परंपरा" की गायकी का अंग "ध्रुवपद" अंग ही माना जाता है। "ध्रुवपद" शब्द का अपभ्रंश रूप "ध्रुपद" है। ध्रुव का अर्थ है अचल अर्थात् यह गायकी

अपरिवर्तशील व नियमबद्ध है। पुष्टि संगीत अर्थात् हवेली संगीत में सिद्धान्ततः रागबद्ध कीर्तन होता है। जो ध्रुपद अंग से गाया जाता है। मध्यकाल के प्राचीन संस्कृत प्रबन्ध गायन धीरे-धीरे ब्रजभाषा में परिवर्तित हुए व रूपान्तर काल में पद गायन द्विधारा में विभक्त होकर विष्णुपद और ध्रुवपद नाम से परिचित हुआ। ध्रु की भांति पद रचना की परम्परा भी अति प्राचीन है। ध्रुव में रचे भक्तिपरक पद विष्णुपद के नाम से प्रचलित हुए। हवेली सम्प्रदाय में संगीत कला की दृष्टि से ध्रुपद-धमार की गायकी मण्डली द्वारा एक पृथक सुगम ध्रुपद-धमार गायन शैली का निर्माण किया गया जिसमें भगवत यश और कीर्तन की प्रधानता।

निष्कर्ष

वल्लभ सम्प्रदाय की कीर्तन प्रणाली में भक्ति संगीत ही नहीं वरन हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भी मूल रूप विकसित है, जिसकी रचना वेद के छन्द एवं प्रबन्धगान से ब्रजभाषा में स्थापित है। पुष्टिमार्गीय संगीत अथवा हवेली संगीत भगवत् लीला साहित्य व संगीत को समान मान्यता प्रदान करता है। अष्टछाप के भक्त कवियों ने कीर्तनों में सगुण भावों के प्रति आस्था जागृत करने का पूर्ण प्रयत्न किया है। पुष्टिमार्ग व हवेली संगीत वीणावादिनी मां सरस्वती के दो हस्त रूपा है। इसमें राग-रागिमियों का गायन भी समयानुरूप व ऋतुनुसार ही है। पुष्टिमार्गीय कीर्तनों में ब्रजभाषा का परिनिष्ठित व साहित्यिक रूप, वर्ण योजना, शब्द शक्ति, अलंकरण, साधु प्रयोग तथा उसकी समृद्धि एवं परिमार्जित स्वरूप, अर्थ गम्भीरता की दृष्टि से अति मार्मिक है। शुद्धादित पुष्टि भक्ति मार्ग के मन्दिरों हवेलियों में प्राचीन प्रणाली के अनुसार अष्टछाप आदि कवियों के पद-गायन को सुनकर वर्तमान समय के संतुष्ट मानव भी कुछ समय के लिए प्रभु की अलौकिक व्रज लीलाओं के मधुर रस में आनन्द मग्न हो जाते हैं। मानव मन की अन्यतम गहराइयों के स्पर्श करने वाले भावों से युक्त यह कीर्तन प्रणाली निःसन्देह चिरंजीवी रहेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

सूची

1. अष्टछाप कवियों का सौन्दर्य बोध-अभय राजोरिया,
2. पुष्टिमार्गीय मन्दिरों की संगीत परम्परा- सत्यभान शर्मा,
3. मध्ययुगीन वैष्णव सम्प्रदायों में संगीत- डॉ. राकेश बाला सक्सेना,
4. बज की संगीत परम्परा- वन्दना सिंह,
5. पुष्टिमार्ग और हवेली संगीत- विठ्ठलवास बापोदरा,
6. श्रीनाथद्वारा का संस्कृतिक इतिहास - प्रभुदास वैरागी,
7. पुष्टिमाधुर्य (कृष्णदास स्मृतिग्रन्थ) डा. विष्णु विराट चतुर्वेदी,
8. श्री सुबोधिनी ग्रन्थमाला सुबोधिनी प्रकाश मण्डल-जोधपुर,।